

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Asadullayev Laziz Maxammaliyevich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

JANGOVAR HARAKATLARDA QO'LLANILAYOTGAN ZIRHLI TEXNIKALARNING

IMKONIYATLARI VA EVAKUATSIYAQILISHDAGI MUAMMOLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN